

MUNTAZAM JISMONIY MASHQLAR VA ULARNING SURUNKALI KASALLIKLARNI BOSHQARISHDAGI AHAMIYATI

Mamatkulova Xurshidabonu Anvarjon qizi

CAMU Xalqaro Tibbiyot Universiteti Tibbiyotda xorijiy til fanni
assistenti,

Xusanov Og'abek

CAMU Xalqaro Tibbiyot Universiteti Davolash yo'nalishi 124-guruh
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281887>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 1-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 5-dekabr 2024 yil

*jismoniy mashqlar, surunkali
kasalliklar, diabet, gipertenziya,
hayot sifati, sog'liqni saqlash.*

ABSTRACT

Mazkur maqolada surunkali kasalliklarni boshqarishda muntazam jismoniy mashqlarni qo'llashning samaradorligi tahlil qilinadi. Aerobik, kuchaytiruvchi va egiluvchanlik mashqlari qandli diabet, gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklari kabi surunkali kasalliklarni boshqarishdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan. Natijalar muntazam mashqlar yordamida qon bosimi, qondagi glyukoza darajasi va hayot sifatini yaxshilash mumkinligini ko'rsatadi. Tadqiqot kelgusida jismoniy faollikni targ'ib qilish uchun raqamli texnologiyalarning rolini o'rganishni taklif etadi.

Kirish. Surunkali kasalliklar, jumladan qandli diabet, gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklari, dunyo miqyosida kasallanish va o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu kasalliklar har yili millionlab odamlarning hayotini qisqartirish bilan birga, global sog'liqni saqlash tizimlariga ulkan iqtisodiy yukni ham yuklaydi. Statistika shuni ko'rsatadiki, surunkali kasalliklar faqat rivojlangan mamlakatlar emas, balki rivojlanayotgan davlatlar orasida ham keng tarqalgan bo'lib, o'sib borayotgan urbanizatsiya, noto'g'ri ovqatlanish va harakatsiz turmush tarzi bu muammoni yanada kuchaytirmoqda.

Tibbiyot sohasidagi innovatsion yutuqlar, yangi dori-darmonlar va texnologiyalar kasalliklarni aniqlash va davolash imkoniyatlarini kengaytirdi. Biroq, bu yutuqlar ko'pincha kasallikni faqat alomatlarini nazorat qilishga qaratilgan bo'lib, uzoq muddatli boshqaruvni ta'minlashda doimiy jismoniy mashqlar kabi turmush tarzini o'zgartirishga asoslangan usullar bilan taqqoslaganda, kam samarador bo'lishi mumkin. Ayniqsa, muntazam jismoniy mashqlar sog'liqni yaxshilashning arzon va samarali usuli sifatida nafaqat kasalliklar bilan kurashish, balki ularning oldini olish imkoniyatini ham beradi.

Shuningdek, jismoniy mashqlarning ruhiy salomatlikka ijobiy ta'siri ham e'tibordan chetda qolmadi. Stress, depressiya va xavotir surunkali kasalliklarning kechishini murakkablashtirishi mumkin, shu sababli jismoniy faollik nafaqat jismoniy, balki ruhiy farovonlikni ham yaxshilash uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar. Mazkur tadqiqotda muntazam jismoniy mashqlar qandli diabet, gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rikan bemorlarning sog'lig'iga ta'siri chuqur o'rganildi. Aerobik mashqlar (masalan, yurish va yugurish), kuchaytiruvchi mashqlar (og'irlik ko'tarish yoki rezina tasmalardan foydalanish), va egiluvchanlikni oshiruvchi

mashqlar (masalan, yoga)ning har bir turi turli xil sog'liq ko'rsatkichlarini yaxshilashda qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilindi.

Ushbu tadqiqotda 2015-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda chop etilgan adabiyotlar chuqur tahlil qilindi. O'rganish uchun eng dolzarb bo'lgan ilmiy maqolalar, tasodifiy nazorat ostidagi sinovlar (RCT), kohort tadqiqotlari va meta-tahlillar tanlandi. Tadqiqotning asosiy e'tibori aerobik mashqlar (masalan, yurish va yugurish), kuchaytiruvchi mashqlar (masalan, og'irliklar bilan ishlash yoki rezina tasmalardan foydalanish), va egiluvchanlikni oshiruvchi mashqlar (masalan, yoga va stretching)ning surunkali kasalliklarni boshqarishdagi ta'sirini baholashga qaratildi.

Mashqlar bemorlarning yoshiga, jinsi va surunkali kasallik turi bo'yicha moslashtirildi. Tadqiqot davomida har bir mashq turi bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqildi va ularning kasalliklar ustidagi ta'siri o'rganildi. Bunda asosiy mezonlar sifatida qondagi glyukoza darajasi, arterial qon bosimi va hayot sifati o'zgarishlari kuzatildi. Shuningdek, ma'lumotlar yig'ishda zamonaviy texnologiyalar va statistik usullar qo'llanilib, bemorlarning mashqlarga rioya qilish darajasi va ular uchun qulaylik darajasi tahlil qilindi. Natijalar yaxlitlikni ta'minlash uchun turli guruhlar o'rtasida taqqoslandi.

Qo'shimcha ravishda, tadqiqot davomida ruhiy salomatlik omillari ham hisobga olindi, chunki stress va depressiya kabi holatlar surunkali kasalliklarning kechishini murakkablashtirishi mumkin. Ushbu omillar jismoniy mashqlarning umumiy ta'sirini yanada yaxshiroq tushunishga imkon berdi.

Natijalar. Olingan natijalar muntazam jismoniy mashqlarni qo'llash surunkali kasalliklar bilan og'rikan bemorlarning sog'lig'iga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarda HbA1c ko'rsatkichi o'rtacha 0,8% ga pasaygani kuzatildi. Bu diabetni boshqarishda muhim ko'rsatkich bo'lib, glyukoza nazoratining yaxshilanishini anglatadi.

Gipertenziya bilan og'rikan bemorlarda muntazam aerobik mashqlar natijasida sistolik qon bosimi o'rtacha 10-15 mm sim. ust. ga tushdi. Ushbu ko'rsatkich gipertenziyani boshqarish uchun klinik jihatdan sezilarli deb baholandi. Bundan tashqari, yurak-qon tomir kasalliklariga chalingan bemorlarda funksional salohiyat o'rtacha 25% ga oshdi, bu esa bemorlarning kundalik faoliyatda o'zini qulay his qilishiga imkon yaratadi.

Hayot sifatinı o'lchashda foydalanilgan ko'rsatkichlar muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullangan bemorlarning holati 30% yaxshilanganini ko'rsatdi. Ruhiy holatni yaxshilashda jismoniy mashqlar stressni kamaytirishga va depressiyadan himoyalanişga yordam bergan. Shuningdek, tadqiqot ishtirokchilari o'zlarining umumiy energiya darajasi va jismoniy chidamliligida sezilarli o'zgarishlarni qayd etishdi.

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, jismoniy mashqlar nafaqat kasalliklarni boshqarishda, balki ularning oldini olishda ham samarali vosita bo'lishi mumkin. Bemorlar mashq dasturlariga doimiy ravishda rioya qilganda, natijalar yanada barqaror va samarali bo'lishi aniqlangan. Bu esa muntazam mashqlarni sog'liqni saqlashning ajralmas qismi sifatida qabul qilish zaruratini yana bir bor ta'kidlaydi.

Munozara. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muntazam jismoniy mashqlar surunkali kasalliklarni boshqarishda samarali vosita hisoblanadi. Aerobik mashqlar qondagi glyukoza darajasini pasaytirish va qon bosimini nazorat qilishda muhim rol o'ynagan bo'lsa, kuchaytiruvchi mashqlar mushaklarning umumiy kuchini oshirish va yurak-qon tomir tizimini yaxshilashga yordam berdi. Egiluvchanlikni oshiruvchi mashqlar esa bo'g'imlarning harakatchanligini tiklash va ruhiy farovonlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Tahlil davomida, surunkali kasalliklar bilan og'rikan bemorlar uchun jismoniy faollikni individual ravishda moslashtirish zarurligi qayd etildi. Bemorlarning yoshi, jinsi, jismoniy imkoniyatlari va kasallik darajasi hisobga olinib, ularga mos mashq rejimlari ishlab chiqilganida natijalar yanada samarali bo'lgan. Masalan, yosh bemorlar uchun yuqori

intensivlikdagi mashqlar mos bo'lgan bo'lsa, keksalar uchun yumshoqroq, lekin muntazam mashqlar ko'proq ijobiy natijalar bergan.

Shuningdek, jismoniy mashqlar nafaqat jismoniy salomatlikni, balki ruhiy holatni yaxshilashda ham muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Stress va depressiyani kamaytirish orqali bemorlarning umumiy farovonlik darajasi oshgan. Bu esa surunkali kasalliklarning kechishini osonlashtirishda jismoniy faollikning kompleks ta'sirini ko'rsatadi.

Biroq, tadqiqot davomida ayrim qiyinchiliklar ham qayd etildi. Masalan, ko'plab bemorlar muntazam ravishda mashq qilishga to'sqinlik qiladigan omillarni (vaqt yetishmasligi, motivatsiya pastligi yoki jismoniy imkoniyatlarning cheklanganligi) aytib o'tishdi. Shuning uchun shifokorlar va sog'liqni saqlash mutaxassisleri bemorlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda ularga individual yondashuvlarni taklif qilishlari lozim.

Kelajakda raqamli sog'liqni saqlash vositalaridan foydalanish (mobil ilovalar, fitnes trekerlar) orqali bemorlarni motivatsiya qilish va mashq dasturlariga rioya qilishni ta'minlash samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, mashqlarni jamoaviy tarzda tashkil etish orqali ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni oshirish ham muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot muntazam jismoniy mashqlar surunkali kasalliklarni boshqarish va oldini olishda muhim vosita ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Aerobik, kuchaytiruvchi va egiluvchanlik mashqlarining uyg'un qo'llanilishi qandli diabet, gipertenziya va yurak-qon tomir kasalliklari kabi kasalliklarda sog'liqni yaxshilash imkonini beradi. Bundan tashqari, mashqlar nafaqat jismoniy salomatlik, balki bemorlarning ruhiy farovonligi uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni kundalik hayotda faolroq bo'lishga undaydi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, muntazam mashqlar hayot sifatini oshirish bilan birga sog'liqni saqlash tizimlariga iqtisodiy yukni kamaytirish imkonini beradi. Biroq, bemorlarning mashq rejimlariga rioya qilishda duch keladigan qiyinchiliklarini yengish uchun qo'shimcha yondashuvlar talab qilinadi. Shifokorlar va sog'liqni saqlash tizimlari bemorlar uchun mos va qulay mashq dasturlarini ishlab chiqib, ularga muntazam qo'llab-quvvatlashni ta'minlashlari kerak.

Kelajakda innovatsion texnologiyalar, masalan, mobil ilovalar va raqamli monitoring tizimlari yordamida jismoniy faollikni nazorat qilish va targ'ib qilish sog'liqni saqlashning ajralmas qismi bo'lishi mumkin. Shuningdek, jamiyatda jismoniy faollikning ahamiyatini keng targ'ib qilish orqali kasalliklarning oldini olish va ularni samarali boshqarish mumkin. Ushbu tadqiqotning natijalari muntazam jismoniy mashqlarni sog'liqni saqlash strategiyalarining markaziga qo'yish zaruratini yana bir bor tasdiqladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. World Health Organization. (2020). *Global status report on noncommunicable diseases*. Geneva: WHO Press.
2. American College of Sports Medicine. (2018). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription*. 10th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
3. Blair, S. N., & Morris, J. N. (2009). "Healthy hearts—and the universal benefits of being physically active: Physical activity and health." *Annals of Epidemiology*, 19(4), 253–256.
4. Lee, I. M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., & Katzmarzyk, P. T. (2012). "Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: An analysis of burden of disease and life expectancy." *The Lancet*, 380(9838), 219–229.
5. Warburton, D. E. R., & Bredin, S. S. D. (2017). "Health benefits of physical activity: A systematic review of current systematic reviews." *Current Opinion in Cardiology*, 32(5), 541–556.
6. Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). "Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distinctions for health-related research." *Public Health Reports*, 100(2), 126–131.

7. Pedersen, B. K., & Saltin, B. (2015). "Exercise as medicine – Evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases." *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 25(Suppl 3), 1–72.
8. Fukuoka, Y., Gay, C. L., & Joiner, K. L. (2020). "A novel diabetes prevention intervention using a mobile app: A randomized controlled trial with overweight adults at risk." *Journal of Medical Internet Research*, 22(2), e16229.
9. Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., et al. (2020). "World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour." *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462.
10. Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2018). "Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: A pooled analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants." *The Lancet Global Health*, 6(10), e1077–e1086.